

Нерівність як ендогенний фактор в моделях економічного росту

Предмет дослідження – аналіз нерівності як ендогенного фактору впливу на макроекономічну динаміку в моделях економічного росту; аналіз впливу нерівності в доходах населення на економічну динаміку в Україні.

Метою написання **статті** є авторські дослідження з проблеми нерівності у суспільстві та оцінка впливу нерівності населення по доходах на економічну динаміку в Україні.

Методологія проведення роботи – положення економічної теорії і теорії системного аналізу, економіко–математичні і статистичні методи. На основі системного аналізу визначено показники, що відображають різні аспекти нерівності у суспільстві; за допомогою економіко–математичних методів оцінено вплив нерівності (розшарування) населення по доходах на економічну динаміку в Україні.

Результати роботи – обґрунтовано доцільність застосування нерівності як ендогенного фактору в моделях економічного росту; за допомогою економіко–математичних методів здійснено кількісну оцінку впливу факторів нерівності населення по доходах на динаміку реального ВВП України.

Висновки – одним із важливих ендогенних чинників економічного росту як в теоретичних дослідженнях, так і в практиці управління країн світу обґрунтовано визнано людський капітал як критичний фактор сучасного суспільного розвитку, що набуває все більшого значення. Останніми роками у рамках дослідження людського розвитку особлива увага приділяється проблемі нерівності людей, яка вважається серйозним викликом для сталого розвитку й прогресу. А отже, в моделях ендогенного росту з фактором людського капіталу представляється доцільним застосувати додатковий фактор нерівності (суспільної нерівності), який, впливаючи на формування людського капіталу, чинитиме відповідний вплив на економічну динаміку.

Здійшені економіко–математичні дослідження свідчать про наявність суттєвого негативного впливу факторів нерівності – зокрема рівня бідності населення та ступеню його розшарування (диференціації) за доходами – на макроекономічну динаміку в Україні. Зазначені фактори є ендогенними, оскільки на їх динаміку у значній мірі можуть впливати заходи державної економічної, фінансової, соціальної політики.

Ключові слова: нерівність, бідність, диференціація життєвого рівня населення, економічна динаміка, економіко–математичні дослідження.

ЛЕБЕДА Т.Б.

Неравенство как эндогенный фактор в моделях экономического роста

Предмет исследования – анализ неравенства как эндогенного фактора влияния на макроэкономическую динамику в моделях экономического роста; анализ влияния неравенства в доходах населения на экономическую динамику в Украине.

Целью написания **статьи** являются авторские исследования по проблеме неравенства в обществе и оценка влияния неравенства населения по доходам на экономическую динамику в Украине.

Методология проведения работы – положения экономической теории и теории системного анализа, экономико–математические и статистические методы. На основе системного анализа определены показатели, отражающие различные аспекты неравенства в обществе; с помощью экономико–математических методов оценено влияние неравенства (расслоения) населения по доходам на экономическую динамику в Украине.

Результаты работы – обоснована целесообразность применения неравенства как эндогенного фактора в моделях экономического роста; с помощью экономико–математических методов осуществлена количественная оценка влияния факторов неравенства населения по доходам на динамику реального ВВП Украины.

Выводы – одним из важных эндогенных факторов экономического роста как в теоретических исследованиях, так и в практике управления стран мира обоснованно признано человеческий капитал как критический фактор современного общественного развития, который приобретает все большее значение. В последние годы в рамках исследования человеческого развития особое внимание уделяется проблеме неравенства людей, которая считается серьезным вызовом для устойчивого развития и прогресса. В соответствии с этим, в моделях эндогенного роста с фактором человеческого капитала представляется целесообразным использовать дополнительный фактор неравенства (общественного неравенства), который, воздействуя на формирование человеческого капитала, окажет соответствующее влияние на экономическую динамику.

Осуществленные экономико–математические исследования свидетельствуют о наличии существенного негативного влияния факторов неравенства – в частности уровня бедности населения и степени его расслоения (дифференциации) по доходам – на макроэкономическую динамику в Украине. Указанные факторы являются эндогенными, поскольку на их динамику в значительной степени могут влиять меры государственной экономической, финансовой, социальной политики.

Ключевые слова: неравенство, бедность, дифференциация жизненного уровня населения, экономическая динамика, экономико–математические исследования.

LEBEDA T.B.

Inequality as an endogenous factor in models of economic growth

Subject of research – analysis of inequality as an endogenous factor influencing macroeconomic dynamics in models of economic growth; analysis of the impact of income inequality on economic dynamics in Ukraine.

The purpose of writing this article is the author's research on the problem of inequality in society and assessment of the impact of income inequality on economic dynamics in Ukraine.

Methodology of work – provisions of economic theory and theory of systems analysis, economic–mathematical and statistical methods. Based on the system analysis, indicators are identified that reflect various aspects of inequality in society; Using economic and mathematical methods, the impact of income inequality (stratification) on economic dynamics in Ukraine is estimated.

Results of work – the expediency of using inequality as an endogenous factor in models of economic growth is substantiated; using economic and mathematical methods, a quantitative assessment of the impact of income inequality on the dynamics of real GDP of Ukraine.

Conclusions – In the modern world, special attention is paid to the study of factors ensuring sustainable economic growth in the world, primarily factors of endogenous nature, the formation of which the state has a direct influence. One of the important endogenous factors of economic growth both in theoretical research and in the practice of governance of the world is rightly recognized as human capital as a critical factor of modern social development, which is becoming increasingly important. In recent years, the study of human development has focused on the problem of inequality, which is considered a serious challenge to sustainable development and progress. High levels of inequality can lead to negative social consequences and significantly slow down economic growth.

Conducted economic and mathematical studies indicate a significant negative impact of inequality factors in society on macroeconomic dynamics in Ukraine, in particular the level of poverty and the degree of its stratification (differentiation) by income – the development of these processes poses serious macroeconomic threats. These factors are endogenous, as their dynamics can be significantly influenced by measures of state economic, financial, social policy. This indicates the importance of state control over the processes that can lead to increased poverty and income stratification in Ukraine. Therefore, in order to ensure macroeconomic growth, the government should pay due attention to the development and timely implementation of measures aimed at ensuring the appropriate level of welfare of the population, and especially – socially vulnerable categories of citizens.

Key words: inequality, poverty, differentiation of living standards, economic dynamics, economic and mathematical research.

Постановка проблеми. В сучасному світі особлива увага приділяється вивченню ендегенних факторів забезпечення сталого економічного зростання національних економік, зокрема засобами економіко-математичного моделювання. Актуальність таких досліджень посилюється в умовах трансформації світової економіки, виникнення нових механізмів ведення бізнесу та конкурентної боротьби внаслідок пандемії COVID-19 та посилення орієнтації країн світу на внутрішні чинники розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Розвитку теорії ендегенного економічного росту з фактором людського капіталу присвячено велику кількість ґрунтовних наукових робіт [1–6], у тому числі й наукові роботи автора [7,8], проте питанням нерівності у суспільстві як фактору впливу на макроекономічну динаміку, зокрема з використанням економіко-математичних досліджень, приділяється, на наш погляд, недостатньо уваги.

Мета написання *статті* – викладення авторського бачення щодо ролі чинника нерівності як ендегенного фактора в моделях економічного росту; оцінка впливу на макроекономічну динаміку в Україні рівня бідності та диференціації населення за доходами – з використанням економіко-математичних методів.

Виклад основного матеріалу. Появу й поширення в теорії економічного росту ендегенних факторів, які відображають різні властивості людського капіталу (ЛК), пов'язують з роботами Р.Лукаса (1988) і П.Ромера (1986), які вважаються родоначальниками нової теорії росту. Проте, ще більше ніж за 20 років до того в економічних дослідженнях почали з'являтися перші елементи ендегенності, пов'язані з людиною. Зокрема, в моделі К.Ерроу (1962 р.) [1] демонструється можливість існування стійкого зростання з постійним темпом приросту на основі технічного прогресу, який, у свою чергу, є наслідком навчання працівників у процесі діяльності, а Е.Денісон (1967) [2] першим інтерпретував «залишок Солоу» як фактор знань (передових знань) і сформулював ідею прогресу знань як джерела економічного зростання. Напрямок модельних досліджень щодо ролі накопичення людського капіталу як ендегенного фактору економічного росту було розпочато з роботи Х.Узави у 1965 р. [3]. Важлива особливість нового підходу – це

врахування часу, необхідного для накопичення ЛК. Модель Х.Узави отримала розвиток у роботах П.Ромера (1986) та Р.Лукаса (1988).

Згідно моделі П.Ромера [4] основними факторами економічного росту є зростання капіталовкладень у НДДКР і інвестиції в людський капітал. Відповідно економіка, що володіє якісними ресурсами ЛК та розвиненою наукою, має – в довгостроковій перспективі – кращі шанси зростання, ніж економіка, позбавлена таких переваг. Модель економічного зростання П.Ромера містить три сектори: 1) дослідницький; 2) виробництва технологічного устаткування; 3) виробництва кінцевої продукції споживчого призначення. Продукт першого сектора – це нові знання, які згодом втілюються у нові технології. Факторами виробництва нового знання є людський капітал і нагромаджені знання (останні є неконкурентним фактором, який можуть використовувати всі учасники виробничого процесу).

Р.Лукас вперше включив у модель росту людський капітал у явному виді. Теоретичну й математичну постановку моделі було презентовано у статті «Механізми економічного росту» [5] (1988). Модель Р.Лукаса розглядає можливість постійного економічного росту на основі накопичення персоніфікованого ЛК, яке здійснюється в особливому секторі освіти. Термін (строк) освіти є результатом індивідуального вибору кожного репрезентативного споживача, який, максимізуючи свій майбутній дохід, вибирає оптимальне співвідношення між часом навчання і часом роботи (тобто розподіляє свій активний час між навчанням і роботою). В цілому у моделі здійснюється максимізація довгострокового рівня добробуту (споживання на душу населення) за умов оптимізації накопичення фізичного і людського капіталу відповідно до рішень (уподобань) споживачів щодо розподілу активного часу між виробництвом і навчанням. Р.Лукас вперше вводить поняття «дуалізму» ЛК і відповідно розглядає його вплив на економічний ріст у двох площинах (напрямах), а саме: внутрішні (безпосередні) впливи, що описують безпосереднє підвищення ефективності виробництва внаслідок росту кваліфікації робітників (які зайняті у виробництві); зовнішні (фонові, потенційні) впливи, що характеризуються певним усередненим значенням людського капіталу в економічній системі в цілому (загальним рівнем розвитку людського капіталу в країні). Механізм

накопичення ЛК по Р.Лукасу передбачає здійснення навчання (освіти) «з відривом від виробництва» – у рамках «спеціального освітнього сектора економіки», де «виробляються» знання – саме там робітники здійснюють накопичення і розвиток свого людського капіталу.

Слід відмітити, що тестування моделі Р.Лукаса, здійснене Дж.Хартвігом (J.Hartwig) [6] для 20 країн ОЕСР, показало, що суспільні витрати на освіту (як показник формування людського капіталу) чинять значний позитивний вплив на ріст ВВП. Отриманий результат тестування показує перевагу моделі, в якій продуктивний ріст є ендогенним. При цьому людський капітал більше, ніж фізичний капітал, є рушійною силою для довгострокового зростання. Важливо зазначити, що проведені автором економіко-математичні дослідження для України [7, 8] також доводять наявність суттєвого позитивного впливу на динаміку реального ВВП України таких факторів, як рівень освіченості економічно активного населення та рівень видатків зведеного бюджету України на освіту (як частки у ВВП).

Зазначимо, що поняття людського капіталу з часом суттєво змінюється й ускладнюється, проте акцент як правило робиться на економічній віддачі від інвестицій в ЛК, а «по мірі того, як економіка стає все більш і більш наукоємною і глобалізованою, економічна роль людського капіталу в якості як запоруки конкурентоздатності окремої людини, так і успіху економіки країни в цілому набуває як ніколи раніше все більшого значення»¹ [9]. Разом з тим, інвестиції в ЛК забезпечують також і багато інших неекономічних благ, таких як стан здоров'я, більш високе особисте благополуччя і більш міцна соціальна згуртованість – ці широкі блага розглядаються багатьма авторами в якості таких само (якщо не більш) важливих, що й економічні блага в формі більш високої заробітної плати й економічного росту. Відповідно людський капітал визначається як «знання, навички, уміння та інші якості, втілені в людях і сприяючі забезпеченню особистого, соціального і економічного благополуччя» [9].

Останнім часом у поняття людського капіталу, крім класичних, включають такі важко вимірювані (якісні) складові, як: мотивація до економіч-

ної діяльності; володіння економічно значимою інформацією; повага до політичної і соціальної стабільності; активність; відповідальність; чесність; колективізм; комунікабельність; рівень загальної культури. В останні роки до цього додають також природні, біологічно наслідовані здатності людини (запас здоров'я, математичні чи інші здібності тощо). В сучасних реаліях пріоритетне значення набуває, крім накопичення знань і навичок, також наявність здібностей до інновацій, налагодження комунікаційних процесів, вирішення все більш складних управлінських задач тощо (останніми роками при наймі на роботу на перший план виходять такі якості, як креативність, здатність швидко засвоювати нові знання, використовувати нові технології). Ці якості людей сучасні економісти називають людським, соціальним і інтелектуальним капіталом.

Нерівність як ендогенний фактор у моделях економічного росту.

Останніми роками у рамках дослідження людського розвитку особлива увага приділяється проблемі нерівності людей. Починаючи з 2010 р. ПРООН поряд з індексом людського розвитку (ІЛР) оцінює також індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності всередині країни (ІЛРН).

У доповіді «Про розвиток людини 2013» [10] констатується, що необхідною складовою людського розвитку є рівність можливостей. Кожна людина має право жити повноцінним життям згідно до своїх власних цінностей і прагнень. Ніхто не має бути приречений на коротке чи злиденне життя лише тому, що належить «не до того» класу чи живе «не в тій країні», належить «не до тієї» етнічної групи чи расі, «не до тої» статі. Нерівність знижує темпи людського розвитку і в певних випадках навіть здатна його зовсім зупинити. Аналіз 132 країн (розвинутих і тих, що розвиваються), здійснений у рамках підготовки Доповіді 2013, виявив обернену залежність між нерівністю і людським розвитком. Вплив нерівності на людський розвиток ПРООН оцінює за допомогою ІЛР, скоригованого з урахуванням нерівності – ІЛРН, який розглядає усереднений рівень людського розвитку і його розподіл по вимірах очікуваної довжини життя, освітнього рівня і контролю над ресурсами. (При відсутності нерівності ІЛР дорівнює ІЛРН, а різниця між цими показниками свідчить про наявність нерівності –

¹ *Руководство по измерению человеческого капитала / ООН. – Нью-Йорк, Женева. – 2016. –https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECESTAT20166_R.pdf–стр.18.*

чим більша різниця, тим більша нерівність). Розрахунок ІЛРН показує, що в цілому більше 20% ІЛР «губиться» внаслідок нерівності, при цьому країни з низьким ІЛР потерпають більше – вони втрачають більше третини індексу, у той час як для країн з дуже високим рівнем така втрата ІЛР складає трохи більше 10%.

На теперішній час ефективно вирішення проблеми нерівності (у всіх її аспектах) є актуальною задачею урядів країн світу у контексті забезпечення довгострокового економічного росту і соціальної злагоди в суспільстві. У звіті ООН «Індекси і індикатори людського розвитку. Оновлені статистичні дані 2018 р.» [11] констатується, що «нерівність по рівню людського розвитку – це серйозний виклик прогресу», зокрема «розрив в рівнях людського розвитку є відображенням нерівності можливостей доступу до навчання, медичного обслуговування, зайнятості, кредитів і природних ресурсів, що обумовлено гендерною і груповою належністю, диспропорціями в доходах і місцем проживання». Зазначається, що «нерівність не лише є відхиленням від соціально-правових норм, але ще й несе в собі загрозу – вона може підживлювати екстремізм і підривати зусилля по забезпеченню інклюзивного і сталого розвитку. Високий рівень нерівності може призвести до негативних наслідків для соціальної згуртованості й якості інститутів і політичних заходів, що, у свою чергу, здатне уповільнити прогрес у сфері людського розвитку».

Довідка: на загальносвітовому рівні сукупна нерівність в найвищій мірі обумовлюється нерівністю в доходах, за якою слідує нерівність в освіті й охороні здоров'я. Дискусії щодо нерівності доходів всередині країн світу в значній мірі фокусуються на доході і добробуті найбагатшого 1% населення і навіть найбагатшого 0,1% порівняно з рештою. Новітні доповіді «OxfamInternational» свідчать, що «вісім чоловік володіють таким самим багатством, як і 3,6 млрд. чоловік з найбіднішої половини людства» і що «82% усього світового багатства у 2017 р. перейшла верхньому 1%, у той час як нижня половина людства взагалі не бачила ніякого покращення» [11]. З іншого боку, загострюється інша важлива проблема нерівності – стагнація і погіршення умов життя домогосподарств з середнім рівнем доходу. Крім того, «прояви нерівності завдають шкоди суспільству, послаблюючи соціальну згуртова-

ність і довіру людей до влади, установ і одне до одного. Більшість з них завдають збитків економіці, марнотратно заважаючи людям повністю реалізувати їхній потенціал на роботі і в житті» [12].

В умовах світу, який швидко змінюється, важливо приділяти належну увагу дослідженню питань щодо того, що саме буде визначати нерівність у середньо- та довгостроковому майбутньому. Існуючі на теперішній час, а також нові форми нерівності будуть впливати на економічні, соціальні, демографічні, культурні та інші сфери людського буття, у великій мірі визначаючи умови життя, в першу чергу – сучасних молодих людей та їхніх дітей. У Доповіді про розвиток людини 2019 (ООН) констатується, що «два сейсмічних зсуви будуть визначати контури розвитку в XXI сторіччі – зміна клімату і технологічні перетворення. Кліматична криза вже зараз найбільше зачіпає найбідніші верстви населення, у той час як технологічні досягнення, такі як машинне навчання і штучний інтелект, можуть залишити позаду цілі групи людей і навіть країн, створюючи загрозу невизначеності майбутнього в результаті подібних зсувів» [12].

За останні 20 років більшість країн показують зменшення нерівності в охороні здоров'я й освіті на фоні збільшення нерівності в доходах. Зменшення нерівності у сфері охорони здоров'я й освіти відображають відповідні державні пріоритети й інновації в соціальній політиці. Існує також зв'язок між охороною здоров'я й освітою, зокрема краща освіта має тенденцію обертатися кращим станом здоров'я – так очікувана довжина життя і рівень освіти мають подібну динаміку. Ріст нерівності в доходах певною мірою відображає провал в національній бюджетній і особливо податковій системах, але може бути компенсований за рахунок соціального захисту.

Отже враховуючи, що

- аналіз ендегенного росту в економіці знань базується на представленні, що високий темп інновацій можливий лише в економіці, яка багата людським капіталом,

- нерівність знижує темпи людського розвитку автором пропонується в моделях ендегенного росту з фактором людського капіталу застосувати додатковий чинник – нерівність (суспільна нерівність), який чинить негативний вплив на рівень людського розвитку та людський капітал і, таким

чином, зростання нерівності гальмує економічний ріст (рівняння 1, 2).

$$GDP = f(K, ZAN, LK) \quad (1)$$

$$LK = f(OSVITA, ZDOR, NER) \quad (2)$$

де: GDP – валовий внутрішній продукт; K – вартість фізичного капіталу; ZAN – чисельність зайнятих в економіці; LK – людський капітал; OSVITA – рівень освіти; ZDOR – рівень здоров'я; NER – рівень нерівності всередині країни.

В якості фактору нерівності можуть бути використані агреговані показники, що надаються у щорічних доповідях ООН про розвиток людини, зокрема: індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності (ІЛРН), або відхилення ІЛРН від індексу людського розвитку (ІЛР) (різниця в рейтингах країни по ІЛРН і ІЛР); коефіцієнт нерівності людей (середній показник нерівності по 3-х основних вимірах людського розвитку – освіті, здоров'ю, доходах).

Для аналізу впливу на людський капітал (а через нього – на економічну динаміку) можуть бути застосовані (досліджені) окремі фактори (складові), що характеризують ступінь нерівності у різних сферах життя:

- фактор нерівності в охороні здоров'я (індекс очікуваної довжини життя, скоригований з урахуванням нерівності);

- фактор нерівності в освіті (індекс освіти, скоригований з урахуванням нерівності);

- фактор нерівності в доходах (індекс доходу, скоригований з урахуванням нерівності).

Враховуючи актуальність проблеми бідності та розшарованості населення країн світу по доходах, для більш глибокого дослідження нерівності по доходах можуть бути застосовані показники, що відображають різні аспекти такої нерівності, зокрема:

- квінтільний коефіцієнт доходу. Розраховується як відношення середнього доходу найбагатших 20% населення до середнього доходу найбільш бідних 20% населення;

- коефіцієнт Пальми. Розраховується як частка найбагатших 10% населення у ВНД, поділена на частку найбідніших 40% населення у ВНД;

- коефіцієнт Джині. Характеризує відхилення фактичного розподілу доходів окремих осіб або домашніх господарств у певній країні від абсолютної рівності (значення індексу «О» відповідає абсолютній рівності, значення «100» – абсолютній нерівності);

- коефіцієнт багатомірної бідності. Відображає численні види депривації (позбавлення), з якими люди стикаються у сферах здоров'я, освіти, рівня життя. Цей індекс відображає, з одного боку, розповсюдження багатомірної бідності, не пов'язаної з доходами, з іншої – її інтенсивність (середнє число депривацій, з якими стикаються незможні верстви населення);

- рівень населення з ризиком бідності (або межа монетарної бідності). Визначається як частка від загальної кількості населення з середньодушовими еквівалентними загальними доходами нижче 60% медіанного рівня середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць за шкалою еквівалентності ЕС;

- абсолютний критерій бідності за доходами. Відображає частку населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць нижче фактичного (розрахункового) прожиткового мінімуму.

Як подальший розвиток у рамках дослідження впливу нерівності в суспільстві на економічний ріст можуть розглядатися фактори, що характеризують гендерну нерівність, нерівність перед законом, свободу вибору, особисту безпеку, екологічну безпеку тощо.

Бідність та диференціація життєвого рівня населення як ендогенні фактори впливу на економічну динаміку в Україні

В Україні досить гостро стоїть проблема бідності та розшарування населення за доходами, що спричиняє соціальне напруження у суспільстві та є суттєвим ризиком економічного росту. Рівень бідності в Україні залишається стабільно високим на протязі усього періоду незалежності, особливо це стосується сімей з неповнолітніми дітьми і пенсіонерів. За результатами 2019 р. частка населення з середньодушовими еквівалентними доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму склала 23,1%, тобто практично чверть населення України є за межею бідності² [13].

Незважаючи на певне зменшення частки витрат домашніх господарств України на харчування – з 51,6% у 2010 р. до 46,6 у 2019 р. – частка цих витрат є досить високою і найвищою порівняно з іншими категоріями витрат, що також свідчить про досить високий рівень бідності населення в країні. Для порівняння, у 2019 р.

² http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/gdvdg/duf/duf_19_u.xls

частка витрат домашніх господарств на охорону здоров'я складала усього 4,1%, на відпочинок і культуру – 1,6%, освіту – 1,1%³ [13].

Для порівняння: згідно з дослідженням ООН [12], за результатами 2019 р. валовий національний дохід (ВНД) у розрахунку на душу населення (в дол. США 2011 по ПКС) становив в Україні 7994 дол., у той час як по групі країн з дуже високим рівнем людського розвитку цей показник склав 40112 дол., високим (до цієї групи відноситься й Україна) – 14403 дол., середнім – 6240 дол., низьким рівнем людського розвитку – 2581 дол., а по світу в цілому – 15745 дол.

Високий рівень бідності населення в Україні, на тлі політичної й економічної нестабільності, викликає песимістичні настрої у суспільстві та сприяє підтриманню високого рівня соціальної напруги. За інформацією ДССУ, за проведеними опитуваннями домогосподарств у 2019 р.⁴ [13]: 36,7% населення постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, а 2,8% населення не вдалося забезпечити навіть достатнього харчування; для 49,3% було достатньо коштів, але заощаджень вони не робили; для 11,2% коштів вистачало, і вони робили заощадження. При цьому лише 12,9% домогосподарств очікували покращення свого матеріального стану в наступному 2020 році, 62,2% вважали, що все залишиться без змін, а 23,9% очікували погіршення свого матеріального стану.

Високий рівень бідності позначається на якості життя та здоров'я населення. Так, проведені у 2019 р. статистичні дослідження⁵ [13] свідчать, що у 2018 р. було 14722,5 тис. домогосподарств (98,6% з їх загальної кількості), в яких хто-небудь із членів потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного обладнання. При цьому 3088,3 тис. домогосподарств (21%) не змогли реалізувати свої потреби, в першу чергу – по причині занадто високої вартості. Тобто, більше ніж п'ята частина домогосподарств України через бідність не отримала належного медичного забезпечення. Як результат, станом на 2018 р. лише 49,6% населення України оцінили стан свого здоров'я як добрий, 40,4% як задовільний і 10% як поганий. Для порівняння:

³ http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/gdvdg/ssv/ssv_19_u.xls

⁴ http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/08/zb_sdrsd.pdf

⁵ http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/03/zb_snsz2018pdf.pdf

в країнах ЄС частка осіб, що визнали стан свого здоров'я як добрий, склала 66,7%, у т.ч. у Бельгії – 73,2%, Німеччині – 64,3%, Ірландії – 82,2%, Греції – 73,4%, Нідерландах – 75,4%, Австрії – 69,5%, Швеції – 74,7%, Польщі – 57,7%, Болгарії – 65,0%, Угорщині – 58,9%⁶ [13].

Високий рівень бідності суттєво позначається й на побутових умовах життя населення України – внаслідок недостатності коштів більше третини населення позбавлені самого необхідного (див. таблицю).

Високий рівень бідності та нерівності населення за доходами всередині країни негативно впливають на формування людського капіталу, тим самим погіршуючи перспективи економічного розвитку країни, особливо у довгостроковому вимірі. Разом з тим ці фактори за своєю суттю є ендегенними і їх динаміка у значній мірі може контролюватися заходами економічної, податково-бюджетної та соціальної політики держави. А отже, формування та провадження ефективної державної політики, спрямованої на зменшення бідності та нерівності населення України за доходами, сприятиме покращенню макроекономічної динаміки у середньо- та довгостроковому періоді та зниженню соціальної напруженості в країні.

З метою оцінки впливу нерівності (розшарування) населення по доходах на макроекономічну динаміку в Україні, в системі економетричного моделювання EViews здійснено відповідні економіко-математичні дослідження. Зокрема здійснено кількісну оцінку впливу на динаміку реального ВВП таких факторів нерівності по доходах населення:

- рівень бідності населення (частка населення з середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць нижчими за 60% медіанного рівня загальних доходів);

- квінтільний коефіцієнт диференціації доходів населення (співвідношення мінімального рівня доходів серед найбільш забезпечених 20% населення до максимального рівня доходів серед найменш забезпечених 20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних доходів);

- квінтільний коефіцієнт фондів (співвідношення сумарних доходів найбільш та найменш забезпечених 20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних доходів);

⁶ http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_snsz_u.htm

– коефіцієнт Джині (вимірює ступінь, в якій розподіл доходів чи витрат на споживання домогосподарств в економіці відрізняється від абсолютної рівності в розподілі, де 0 – повна рівність, 100 – абсолютна нерівність).

За базове рівняння було взято класичну виробничу функцію з додатковим фактором людського капіталу (представленого у виді індексу людського розвитку для України), в яку послідовно вводилися вибрані фактори нерівності. Результати економіко-математичних досліджень щодо впливу зазначених ендегенних факторів на динаміку реального ВВП України представлено у Додатку «Економіко-математичні дослідження впливу факторів людського капіталу і нерівності населення по доходах на реальну макроекономічну динаміку в Україні».

Проведені економіко-математичні дослідження підтверджують:

– наявність суттєвого позитивного впливу рівня розвитку людини на макроекономічну динаміку в Україні. А отже, діяльність уряду має бути спрямована насамперед на розвиток людини з пріоритетом державних інвестицій в охорону здоров'я, освіту, соціальну підтримку, побут тощо;

– наявність суттєвого негативного впливу факторів нерівності по доходах на макроекономічну динаміку в Україні, зокрема рівня бідності населення та ступеня розшарування (диференціації) населення за доходами – отже, розвиток цих процесів несе в собі серйозні макроекономічні загрози. Зазначене свідчить про важливість контролювання з боку держави процесів, які можуть призвести до посилення бідності та розшарування населення за доходами в Україні. А отже, в цілях забезпечення макроекономічного зростання та соціальної стабільності уряд має приділяти належну увагу розробці та вчасному застосуванню заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня добробуту населення, в першу чергу – соціально незахищених категорій громадян.

Висновки

В сучасному світі особлива увага надається вивченню факторів забезпечення сталого економічного зростання в країнах світу, в першу чергу факторів ендегенного характеру, на формування яких держава має безпосередній вплив. Одним із важливих ендегенних чинників економічного росту як в теоретичних дослідженнях, так

і в практиці управління країн світу обґрунтовано визнано людський капітал як критичний фактор сучасного суспільного розвитку, що набуває все більшого значення.

Поняття людського капіталу з часом суттєво змінюється і ускладнюється, набуваючи нових рис і характеристик. Останнім часом у поняття людського капіталу, крім класичних, включають такі важко вимірювані (якісні) складові, як: мотивація до економічної діяльності; володіння економічно значимою інформацією; повага до політичної і соціальної стабільності; активність; відповідальність; чесність; колективізм; комунікабельність; рівень загальної культури; природні, біологічно наслідовані здатності людини (запас здоров'я, математичні чи інші здібності тощо). Останніми роками у рамках дослідження людського розвитку особлива увага приділяється проблемі нерівності людей, яка вважається серйозним викликом для сталого розвитку й прогресу. Високий рівень нерівності може призвести до негативних соціальних наслідків та суттєво уповільнити економічний ріст. Фактор нерівності всередині країни впливає на людський капітал, а через нього – на макроекономічну динаміку. При цьому нерівність є ендегенним фактором, що у великій мірі залежить від податково-бюджетної та соціальної політики держави.

Проведені економіко-математичні дослідження підтверджують наявність суттєвого позитивного впливу рівня розвитку людини на макроекономічну динаміку в Україні. Зазначений фактор є ендегенним, оскільки розвиток людини забезпечується засобами економічної, фінансової, соціальної, демографічної політики всередині країни. Отже, з метою забезпечення економічного росту діяльність уряду має акцентуватися насамперед на розвитку людини, з пріоритетом державних інвестицій в охорону здоров'я, освіту, соціальну підтримку, культуру, побут тощо.

Здійснені економіко-математичні дослідження свідчать про наявність суттєвого негативного впливу факторів нерівності в суспільстві на макроекономічну динаміку в Україні, зокрема рівня бідності населення та ступеня розшарування (диференціації) населення за доходами – розвиток цих процесів несе в собі серйозні макроекономічні загрози. Зазначені фактори є ендегенними, оскільки на їх динаміку у значній мірі можуть впливати заходи державної економічної, фінансової, соціальної політики. Ззна-

чене свідчить про важливість контролювання з боку держави процесів, які можуть призвести до посилення бідності та розшарування населення за доходами в Україні. А отже, в цілях забезпечення економічного росту уряд має приділяти належну увагу розробці та вчасному застосуванню заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня добробуту населення, в першу чергу – соціально незахищених категорій громадян.

Додаток. Економіко-математичні дослідження впливу факторів людського капіталу і нерівності населення по доходах на реальну макроекономічну динаміку в Україні

1. Оцінка впливу індексу людського розвитку на динаміку реального ВВП України.

$$GDP_I = 0.373917717527 * VNOK_I + 0.00229208641705 * ZAN + 78.1735574483 * ILR - 6.32749514694 * F2012 - 4.99851517449 * F2007 \quad (1)$$

(t = 12,39) (t = 8,55)
 (t = 11,11) (t = -2,79) (t = -2,69)
 R-squared = 0.93; Durbin-Watson stat. = 2.06

2. Оцінка впливу рівня бідності населення – частки населення з середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць нижчими за 60% медіанного рівня загальних доходів

$$GDP_I = 0.289952024399 * VNOK_I + 18.1961588873 * ZAN / ZAN(-1) - 15.6637020102 * POV6OR / POV6OR(-1) + 97.6492849009 * ILR / ILR(-1) - 7.17110911392 * F2016 \quad (2)$$

(t = 10,57) (t = 1,4)
 (t = -4,86) (t = 6,9)
 (t = 4,04)
 R-squared = 0.98; Durbin-Watson stat. = 2.43

3. Оцінка впливу нерівності по доходах – квінтільного коефіцієнта фондів

$$GDP_I = 0.279261891461 * VNOK_I + 38.853580529 * ZAN / ZAN(-1) + 88.4190044866 * ILR / ILR(-1) - 26.5311991222 * KKF / KKF(-1) - 5.77857221637 * F2016 \quad (3)$$

(t = 7,74) (t = 1,9)
 (t = 3,72) (t = -2,1)
 (t = -2,2)
 R-squared = 0.92; Durbin-Watson stat. = 2.58

4. Оцінка впливу нерівності по доходах – квінтільного коефіцієнта диференціації доходів населення

$$GDP_I = 0.268305971817 * VNOK_I - 24.016393773 * KKD / KKD(-1) + 124.341301648 * ILR / ILR(-1) - 6.8242218391 * F2015 \quad (4)$$

(t = 8,73) (t = -1,53)
 (t = 8,0) (t = -2,8)
 R-squared = 0.91; Durbin-Watson stat. = 2.13

5. Оцінка впливу нерівності по доходах – коефіцієнта Джині

$$GDP_I = 0.29323767815 * VNOK_I + 137.832137462 * ILR / ILR(-1) - 38.2865092407 * KDJ / KDJ(-1) - 5.22199580789 * F2016 \quad (5)$$

(t = 9,65) (t = 9,2)
 (t = -2,54) (t = -2,21)
 R-squared = 0.92; Durbin-Watson stat. = 2.58

Умовні позначення:

GDP_I	реальна зміна ВВП, % до попереднього року
ZAN	чисельність працюючих, тис. осіб
VNOK_I	реальна зміна валового нагромадження основного капіталу, % до попереднього року
ILR	індекс людського розвитку для України, індекс відсоток населення з середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць нижчими за 60% медіанного рівня загальних доходів, %
POV6OR	квінтільний коефіцієнт диференціації доходів населення, разів
KKD	квінтільний коефіцієнт фондів, разів
KKF	коефіцієнт Джині, від 0 до 100
KDJ	коефіцієнт Джині, від 0 до 100
t	статистика Стьюдента
R-squared	коефіцієнт кореляції
Durbin-Watson stat.	статистика Дарбіна-Уотсона

Список використаних джерел

1. Ю.А.Кузнецов. Человеческий капитал, производительность труда и экономический рост // Экономический анализ теория и практика. – 43 (298). – 2012. – С. 2–16. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/chelovecheskiy-kapital-proizvoditelnost-truda-i-ekonomicheskii-rost-okonchanie-sleduet>.

2. Э.Денисон. Исследование различий в темпах экономического роста. – М. – Прогресс. – 1971. – 645 с.

3. Uzawa H. Optimal Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth // *International Economic Review* [en], Vol. 6, No. 1. (Jan., 1965), –P.18–31. –URL: <http://kisi.deu.edu.tr/yesim.kustepeli/uzawa1965.pdf>.
4. Romer P.M. Increasing Returns and Long-Run Growth / P.M. Romer // *The Journal of Political Economy*. – October, 1986. – P. 1002–1037. –URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.589.3348&rep=rep1&type=pdf>.
5. Lucas r. (1988). On the mechanics of economic development. –URL: <https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillon-thibault/lucasmechanicseconomicgrowth.pdf>.
6. J. Hartwig. Testing the Uzawa-Lucas model with OECD data // *Research in Economics* 68 (2014), P. 144–156. –URL: https://www.academia.edu/26587178/Testing_the_Uzawa_Lucas_model_with_OECD_data.
7. Т.Б. Лебеда. Формування нової якості освіти як важливого чинника ендогенізації економічного зростання в Україні // Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України: Монографічний збірник; НАН України / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НАН України А.А.Гриценка. – НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 10.05.2019. – Стор. 236–248.
8. Лебеда Т.Б. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет: монографія / Тетяна Борисівна Лебеда; НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогноз. НАН України». – К., 2014. – 296 с.
9. Руководство по измерению человеческого капитала / ООН. – Нью-Йорк, Женева. – 2016. – стор. 18. – URL: https://www.unec.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECESTAT20166_R.pdf.
10. Доповідь про розвиток людини 2013 / Звіт ПРООН. –URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf.
11. Индексы и индикаторы людского развития. Обновленные статистические данные 2018 / Звіт ПРООН. –URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf.
12. Доповідь про розвиток людини 2019 / Звіт ПРООН. –URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf.
13. Веб-сайт Державної служби статистики України. – URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
- теорії та практики. – 43 (298). – 2012. – С. 2–16. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/chelovecheskiy-kapital-proizvoditelnost-truda-i-ekonomicheskii-rost-okonchanie-sleduet>.
2. Ї. Denyson. Doslidzhennya riznykh u tempakh ekonomichnoho rosta. – М. – Prohress. – 1971. – 645 s.
3. Udava KH. Optymal'ni tekhnichni zminy v ahrehatyvnyy modeli ekonomichnoho zrostannya // *International Economic Review* [en], Vol. 6, No 1. (sich. 1965 r.), – R.18–31. – URL: <http://kisi.deu.edu.tr/yesim.kustepeli/uzawa1965.pdf>.
4. Romer P.M. Zbil'shennya prybutkovosti ta dovhostrokove zrostannya / P.M. Romer // *Zhurnal politychnoy ekonomiyi*. – Zhovten', 1986. – S. 1002–1037. – URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.589.3348&rep=rep1&type=pdf>.
5. Lukas r. (1988). Pro mekhaniku ekonomichnoho rozvytku. – URL: <https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillon-thibault/lucasmechanicseconomicgrowth.pdf>.
6. Dzh. Khartvih. Testuvannya modeli Uzavy – Luka-sa z danymy OESR // *Doslidzhennya v ekonomitsi* 68 (2014), R. 144–156. –URL: https://www.academia.edu/26587178/Testing_the_Uzawa_Lucas_model_with_OECD_data
7. T.B. Lebeda. Formuvannya novoyi yakosti osvity yak vazhlyvoho chynnyka endohenizatsiyi ekonomichnoho zrostannya v Ukrayini // *Sotsial'no-klasovi transformatsiyi ta formuvannya novoyi yakosti osvity yak skladovi rekonstruktyvnoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny: Monohrafichnyy zbirnyk; NAN Ukrayiny / Za red. akad. NAN Ukrayiny V.M. Heytsya, st.-kor. NAN Ukrayiny A.A. Hrytsenka. – NAN Ukrayiny, DU «Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya NAN Ukrayiny», 10.05.2019. – Stor. 236–248.*
8. Lebeda T.B. Makroekonomichne modelyuvannya pererозpodilu VVP cherez byudzhet: monohrafiya / Tetiana Borysivna Lebeda; NAN Ukrayiny, DU «Instytut ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrayiny». – К., 2014. – 296 s.
9. Rukovodstvo po yzmenenyyu chelovecheskoho kapitula / ООН. – N'yu-York, Zheneva. – 2016. – Stor. 18. – URL: https://www.unec.org/fileadmin/DAM/stats/publication/2016/ECESTAT20166_R.pdf.
10. Dopovid' pro rozvytok lyudyny 2013 / Zvit PROON. – URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf.
11. Indeksy ta indykatory lyuds'koho rozvytku. Onovleni statystychni dani 2018 / Zvit PROON. – URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistics_update_ru.pdf.

References

1. YU.A. Kuznetsov. Chelovets'kyy kapital, vyrobnytstvo pratsi ta ekonomichnyy rist // *Ekonomichnyy analiz*

12. Doprvid' pro rozvytok lyudyny 2019 / Zvit PROON.
– URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf.

13. Veb-sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. – URL–adresa: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

Дані про автора

Лебеда Тетяна Борисівна,

к.е.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
e-mail: talebeda@ukr.net

Данные об авторе

Лебеда Татьяна Борисовна,

к.э.н, ведущий научный сотрудник ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», г. Киев
e-mail: talebeda@ukr.net

Data about the author

Tetiana Lebeda,

PhD in Economics, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine (Kyiv)
e-mail: talebeda@ukr.net

УДК 330.111.4

БАТАЖОК С.Г.
МАЗУР Т.Г.

Ресурсоефективне виробництво в циркулярній моделі економіки

Предмет дослідження. Можливості еко–інновацій в циркулярній моделі економіки.

Мета дослідження. Розкрити особливості моделі циркулярної економіки, її основні принципи, ознаки, правила, джерела створення доданої вартості та дослідити роль еко–інновацій як ключового засобу її реалізації.

Методологія проведення роботи. Досліджено перспективи поширення еко–інновацій як одного з інструментів економіки замкнутого циклу, спрямованих на сталий розвиток. Виявлено шляхи та передумови поширення еко–інновацій в Україні, зокрема на основі аналізу пріоритетів стратегічних документів та пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

Результати роботи. Розкрито економічну суть фінансово – організаційного механізму забезпечення переходу до економіки замкнутого циклу. Розглянуто шляхи трансформації ресурсоефективного виробництва до циркулярної економіки. Відображено взаємозв'язок між національними цілями і завданнями в сфері ресурсоефективності та еко–інновацій для України.

Висновки. Циркулярна економіка або економіка замкнутого циклу – модель економічного розвитку, основою якої є раціональне використання ресурсів та їхнє відновлення. Ця концепція базується на трьох принципах: зменшення споживання, повторне використання та переробка. Економіка замкнутого циклу створює можливості для сталого розвитку та формування конкурентоспроможності. Перевагами цієї моделі економічного розвитку є: інноваційні та ресурсоефективні способи виробництва та споживання; захист підприємств від дефіциту ресурсів та нестабільних цін; оптимальна утилізація відходів; економія енергії внаслідок замкнутого виробничого циклу; зменшення негативного впливу на довкілля. Саме тому ця концепція стала пріоритетом у довгостроковому стратегічному плануванні для постіндустріальних та індустріальних країн. Україні необхідно підвищувати ефективність використання ресурсів, модернізувати застарілі технології та промислові процеси, генерувати інновації для екологізації виробництва та вирішення проблем брудного довкілля і відходів.

Ключові слова: лінійна економіка, циркулярна економіка, еко–індустріальні парки, бізнес–модель, державне регулювання, ресурсоефективне виробництво, еко–інновації.

БАТАЖОК С.Г.
МАЗУР Т.Г.

Ресурсоэффективное производство в циркулярной модели экономики

Предмет исследования. Возможности эко–инноваций в циркулярной модели экономики.